

Proyecto/Guía docente de la asignatura**Project/Course Syllabus**

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todo el profesorado de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité de título ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

The syllabus must accurately reflect how the course will be delivered. It should be prepared in coordination with all teaching staff involved in the course and once the available teaching spaces and instructors are confirmed. Specific details regarding the course will be communicated through the Virtual Campus.

It is important to recall the key role of the Degree Committees in verifying the coherence of course syllabi with the official degree verification report and/or any improvement plans. Therefore, the syllabus — as well as any changes affecting "regulated" aspects (such as learning outcomes, teaching methods, assessment criteria, and course schedule) — must receive prior approval from the Degree Committee BEFORE being published on the UVa web application. A new row has been added to the first table to indicate the date on which the Committee reviewed the syllabus.

Asignatura <i>Course</i>	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia <i>Subject area</i>	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo <i>Module</i>	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación <i>Degree Programme</i>	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan <i>Curriculum</i>	393	Código <i>Code</i>	51560
Periodo de impartición <i>Teaching Period</i>	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter <i>Type</i>	OB
Nivel/Ciclo <i>Level/Cycle</i>	MÁSTER	Curso <i>Course</i>	2025-2026
Créditos ECTS <i>ECTS credits</i>	6 ECTS		
Lengua en que se imparte <i>Language of instruction</i>	Español		
Profesor/es responsable/s <i>Responsible Teacher/s</i>	Eduardo Fernández Rodríguez (coordinador asignatura), Inés Ruiz Reques, José María Cela Ranilla, Claudia Marcela Möller Recondo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...) <i>Contact details (e-mail, telephone...)</i>	eduardo.fernandez@uva.es 983 184681; inesrure@uva.es 983 184478; josemaria.cela@uva.es 983 423461, claudiamarcela.moller@uva.es 983423435 (ext. 4602)		
Departamento <i>Department</i>	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		
Fecha de revisión por el Comité de Título <i>Review date by the Degree Committee</i>	2025		

En caso de guías bilingües con discrepancias, la validez será para la versión en español.
In the case of bilingual guides with discrepancies, the Spanish version will prevail.

1. Situación / Sentido de la Asignatura

Course Context and Relevance

1.1 Contextualización

Course Context

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Connection with other subjects

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- "Metodología de Investigación aplicada a la Educación" (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

Prerequisites

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje (RD 822/2021) o competencias (RD 1393/2007)***Learning outcomes (RD 822/2021) or competences (RD 1393/2007)***

Para los planes de estudio al amparo del RD 822/2021 deben completarse conocimientos o contenidos, habilidades o destrezas y las competencias.

Para los planes de estudio al amparo del RD 1393/2007 deben completarse las Competencias Generales y las Competencias Específicas.

For study programmes under RD 822/2021, it is necessary to specify knowledge or content, skills or abilities, and competences.

For study programmes under RD 1393/2007, General Competences and Specific Competences must be included.

2.1 (RD822/2021) Conocimientos o contenidos***Knowledge or content***

Ver bloque 4

2.2 (RD822/2021) Habilidades o destrezas***Skills or abilities***

Ver bloque 4

2.3 (RD822/2021) Competencias***Competences***

Ver bloque 4

2.1 (RD1393/2007) Competencias Generales***General Competences***

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 (RD1393/2007) Competencias Específicas***Specific Competences***

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

Course Objectives

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos**Course Contents and/or Modules****Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación**

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3
Workload in ECTS credits:

a. Contextualización y justificación**a. Context and rationale**

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. También durante mucho tiempo parecía que la investigación en el ámbito educativo solo remitía a tres paradigmas clásicos; hoy podemos afirmar que existen muchos más que han abierto nuevos espacios de reflexión. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cuantitativos y cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Por todo lo dicho es necesario abordar marcos epistemológicos que nos ayuden a comprender el estado actual del abordaje científico del conocimiento de las Ciencias en general, las sociales y las de la educación en particular, desde la perspectiva de la Teoría y la Historia de la Educación, o de la Pedagogía. Todo ello tiene al menos un doble propósito: despertar en los estudiantes el espíritu indagador y ofrecerles los elementos integradores de la base de conocimientos que les permita diseñar y poner en marcha proyectos de investigación transformadores, en el ámbito de la Educación, dentro y fuera de las aulas

b. Objetivos de aprendizaje**b. Learning objectives**

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
6. Conocer y ser capaz de revisar, desde las fuentes de información, el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.

Todos ellos en línea con los Objetivos que pretende alcanzar este Máster de investigación:

- Formar investigadores en Educación que asuman la realización de proyectos, tesis doctorales, etc.
- Preparar investigadores/as para contribuir de forma original al avance y la producción de conocimientos desde el punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación.
- Formar investigadores/as autónomos/as con dominio de competencias y estrategias del proceso de investigación en el campo de la Educación

c. Contenidos**c. Contents**

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación
- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Paradigmas y perspectivas en investigación en Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas.
- 1.6. El diseño de la investigación
- 1.7. Fuentes de investigación. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.

d. Métodos docentes

d. Teaching and Learning methods

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
- Aprendizaje inverso para favorecer la enseñanza semipresencial
- Trabajo a partir del diálogo mayéutico
- Narración autobiográfica
- Aprendizaje basado en Investigación
- Aprendizaje basado en Retos.

e. Plan de trabajo

e. Work plan

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

Materiales para la enseñanza semipresencial/híbrida

f. Evaluación

f. Assessment

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

g Teaching material

*Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.*

It is essential that the references provided for this course are up to date and complete. Faculty members have access to the Library's Leganto platform to update their recommended reading lists. If they have already done so, they may include the permanent Leganto link both in the course syllabus and on the Virtual Campus.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML>

(acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

The Library relies on the recommended bibliography listed in the course syllabus to adapt its collection to the teaching and learning needs of each degree programme.

To update your bibliography, please use the following link: <https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML>

(access using your UVa credentials). This link takes you to the UVa directory authentication page, which will then redirect you to Leganto. Once there, the reading lists associated with the courses you teach will appear by default ("instructor" in Leganto/Alma terminology). From this platform, you can add new titles to existing lists, create sections within them, or alternatively, create new recommended reading lists.

You can browse existing reading lists using the search bar located in the top left menu, under the "Find Lists" option.

In the top right corner of each reading list, you will find a button marked with an ellipsis "•••" (three dots). Clicking it opens a menu that includes, among other options, the ability to "Create a shareable link", which can point either to a specific reading list or to the entire course. This link can be included in section "g. Teaching Materials" (and its subsections) of the Course Syllabus, as well as in the Bibliography section of the course page on the UVa Virtual Campus.

If you have any questions, please contact your faculty library. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

Required Reading

- Ander-Egg, E. (1990). Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas.
- Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.
- Calderón Ordóñez, F. (2022) "Fundamentos teóricos de educación 4.0 para la excelencia académica en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial", *Gestión y Desarrollo Libre*, vol. 7, nº 13.
- Cardoso, C. (1989). Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia. Barcelona: Crítica.
- Comesaña, M. (2001). ¿Tiene derecho a existir la filosofía de la ciencia? En T. YuCao, *The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy*, Vol. 10. Bowling Green State: University.
- Cornblit, O. (1992). Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias. Buenos Aires: Sudamericana.
- Del Pozo Serrano, F. (comp.) (2020) Intervención educativa en contextos sociales. Fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital. Barranquilla: Universidad del Norte. En: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=I-0QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fundamentos+y+enfoques+de+la+investigaci%C3%B3n+en+el+%C3%A1mbito+de+la+Educaci%C3%B3n+ots=7NMjtelzP0&sig=dxrQW1_FlpWI5wVW95ruPHrjZ8E#v=onepage&q=Fundamentos%20y%20enfoques%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20el%20C3%A1mbito%20de%20la%20Educaci%C3%B3n&f=false
- Eco, U. (1989). *Cómo se hace una tesis*. Gedisa.
- González Morales, A. (2003). *Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales*. Islas, 45 (138).

- Foucault, M. (1990). *Microfísica del poder*. Ediciones La Piqueta.
- Foucault, M. (1991). *Saber y Verdad*. La Piqueta.
- García Carrasco, J. y. (2001). La teoría de la Educación en la encrucijada. *Teoría de la Educación*, 13, 15-43.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia*. Barcelona: Gedisa.
- Ginzburg, C. (1991). *El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero del siglo XVI*. Barcelona: Muchnik.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Morata.
- House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Morata.
- Lopez García, A. y Miralles Martínez, P. (eds.) (2018) *Nuevas líneas y tendencias de investigación en educación histórica*. Murcia: Universidad. En: https://www.academia.edu/37010830/Nuevas_l%C3%ADneas_y_tendencias_de_investigaci%C3%B3n_e_n_Educaci%C3%B3n_Hist%C3%B3rica?from=cover_page
- Najamanovich, D. (2010). Epistemología y nuevos paradigmas en Educación. *Revista del Cisen Tramas Maegova. Educar y aprender en la sociedad-red*.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sancho Gil, J. et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*: Octaedro
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

g.2 Bibliografía complementaria

Supplementary Reading

- Braudel, F. (1 de diciembre de 1950). Lección inaugural leída en el College de France, Cátedra de Historia de la civilización moderna. Paris.
- Burke, P. (2007) *Historia y teoría social*. Amorrortu.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Económica.
- Kuhn, T. (1971) *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. México: Fondo de Cultura
- López, P. (2013) "Fundamentos epistemológicos del liderazgo distribuido: el caso de la investigación en educación", *Cinta Moebio* nº 47: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2013000200003>
- Navarro Asencio, E. (coord.) (2017) *Fundamentos de la investigación y la innovación educativa*. Logroño: UNIR.
- Revel, J. (1995). Micro-análisis y construcción de los social. *Anuario del IEHS* nº 10, 125-135.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Additional Online Resources (microlearning units, blogs, videos, digital journals, massive online courses (MOOC), etc.)

- Canal UNED (Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos): <https://canal.uned.es/video/5a6f3078b111f360b8b4574>

- Heurística. Revista digital de Historia de la Educación. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>)
- Historia de la Educación. En: <https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>
- Revista de la UNED. En: <http://revistas.uned.es/>
- Sociedad Española de Historia de la Educación. En: <https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>
- Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. En: <http://iice.institutos.filo.uba.ar/revista>
- PARES. Portal de Archivos Españoles en Red. <https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>
- Archivos de Castilla y León: <https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla50y50/1253861401355/ / />
- Biblioteca del Congreso de los EEUU: <https://www.loc.gov/about/informacion-general/>

h. Recursos necesarios

Required Resources

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

Course Schedule

CARGA ECTS <i>ECTS LOAD</i>	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO <i>PLANNED TEACHING PERIOD</i>
3	Semanas 1 y 3

Bloque 2: “Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación”

Module 1: “Name of Module”

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1
Workload in ECTS credits:

a. Contextualización y justificación

a. Context and rationale

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de “muestras” tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

b. Learning objectives

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.

2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

c. Contents

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
2.2 Modelos cuantitativos.
2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

d. Teaching and Learning methods

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

e. Work plan

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

f. Assessment

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

g Teaching material

Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uvva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML>

(acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a

It is essential that the references provided for this course are up to date and complete. Faculty members have access to the Library's Leganto platform to update their recommended reading lists. If they have already done so, they may include the permanent Leganto link both in the course syllabus and on the Virtual Campus.

The Library relies on the recommended bibliography listed in the course syllabus to adapt its collection to the teaching and learning needs of each degree programme.

To update your bibliography, please use the following link: <https://buc-uvva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML>

(access using your UVa credentials). This link takes you to the UVa directory authentication page, which will then redirect you to Leganto. Once there, the reading lists associated with the courses you teach

las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

will appear by default ("instructor" in Leganto/Alma terminology). From this platform, you can add new titles to existing lists, create sections within them, or alternatively, create new recommended reading lists.

You can browse existing reading lists using the search bar located in the top left menu, under the "Find Lists" option.

In the top right corner of each reading list, you will find a button marked with an ellipsis "•••" (three dots). Clicking it opens a menu that includes, among other options, the ability to "Create a shareable link", which can point either to a specific reading list or to the entire course. This link can be included in section "g. Teaching Materials" (and its subsections) of the Course Syllabus, as well as in the Bibliography section of the course page on the UVa Virtual Campus.

If you have any questions, please contact your faculty library. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

Required Reading

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*.:AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

Supplementary Reading

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Additional Online Resources (microlearning units, blogs, videos, digital journals, massive online courses (MOOC), etc.)

h. Recursos necesarios

Required Resources

i. Temporalización

Course Schedule

CARGA ECTS ECTS LOAD	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO PLANNED TEACHING PERIOD
1	Semana 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2
Workload in ECTS credits:

a. Contextualización y justificación**a. Context and rationale**

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje**b. Learning objectives**

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos**c. Contents**

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes**d. Teaching and Learning methods**

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

e. Work plan

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación**f. Assessment**

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente**g Teaching material**

Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, [https://buc-](https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML)

[uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML](https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML) (acceso mediante tus claves UVa). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVa, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

It is essential that the references provided for this course are up to date and complete. Faculty members have access to the Library's Leganto platform to update their recommended reading lists. If they have already done so, they may include the permanent Leganto link both in the course syllabus and on the Virtual Campus.

The Library relies on the recommended bibliography listed in the course syllabus to adapt its collection to the teaching and learning needs of each degree programme.

To update your bibliography, please use the following link: [https://buc-](https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML)

[uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML](https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML) (access using your UVa credentials). This link takes you to the UVa directory authentication page, which will then redirect you to Leganto. Once there, the reading lists associated with the courses you teach will appear by default ("instructor" in Leganto/Alma terminology). From this platform, you can add new titles to existing lists, create sections within them, or alternatively, create new recommended reading lists.

You can browse existing reading lists using the search bar located in the top left menu, under the "Find Lists" option.

In the top right corner of each reading list, you will find a button marked with an ellipsis "•••" (three dots). Clicking it opens a menu that includes, among other options, the ability to "Create a shareable link", which can point either to a specific reading list or to the entire course. This link can be included in section "g. Teaching Materials" (and its subsections) of the Course Syllabus, as well as in the Bibliography section of the course page on the UVa Virtual Campus.

If you have any questions, please contact your faculty library. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica**Required Reading**

- Alía, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica
- Bello, V. M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publications.
- Gil, J., Parejo, J.L. y Cantillo, C. (2021). *Investigar en comunicación y educación. Teoría y Práctica científica*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M.P. (2010). *Metodología de investigación*. McGrawHill.
- Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes.
- Jorrín Abellan, I., Fontana, M. y Rubia Avi, B. (2021). *Investigar en educación*. Síntesis.
- Redón, S. y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata

g.2 Bibliografía complementaria

Supplementary Reading

- Basagoiti, M; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A. y Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Trea
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Hernández, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Sage Publications.
- Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante. Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Biblioteca Nueva
- Sepúlveda, P.; et. al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.
- Tribó, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. ICE/HORSORI.
- Villasante, T.; Montañés, M. y Martí, J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. El Viejo Topo.

- g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)**
Additional Online Resources (microlearning units, blogs, videos, digital journals, massive online courses (MOOC), etc.)

h. Recursos necesarios

Required Resources

i. Temporalización

Course Schedule

CARGA ECTS <i>ECTS LOAD</i>	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO <i>PLANNED TEACHING PERIOD</i>
2	Semana 2

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Instructional Methods and guiding methodological principles

Se han ido especificando en cada bloque. Pero de forma general:

Esta asignatura se imparte en modalidad semipresencial, al 50% de sus créditos y horario. Las sesiones presenciales requieren la presencia física del alumnado, mientras que las sesiones no presenciales se desarrollan de manera asíncrona a través del Campus Virtual. Las sesiones tienen un patrón fijo temporal con días fijos de clases presenciales y días fijos reservados al trabajo virtual. Para el desarrollo de la docencia no presencial es fundamental el apoyo en el Campus Virtual porque se utilizan las herramientas que la plataforma Moodle proporciona para el desarrollo de diferentes actividades no presenciales que permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyen a desarrollar los contenidos y facilitan que el alumnado tenga un nexo de comunicación.

Se buscará el aprendizaje autónomo guiado de alumnado, especialmente en la docencia no presencial, y también se utilizarán estrategias que fomenten su participación, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, recurriendo para ello a lo especificado en las siguientes métodos y herramientas docentes.

Durante las sesiones no presenciales tanto teóricas como prácticas, el profesorado atenderá y guiará al alumnado si lo precisa estableciendo los mecanismos oportunos, entre otros medios, por ejemplo, atendiendo el foro de dudas o correos electrónicos para atención de tutorías individualizadas. El objetivo es atender dudas que puedan surgir en el desarrollo de las tareas autónomas planteadas en la modalidad no presencial.

6. Tabla de dedicación del estudiantado a la asignatura
Student Workload Table

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES o A DISTANCIA ⁽¹⁾ FACE-TO-FACE/ ON-SITE or ONLINE ACTIVITIES ⁽¹⁾	HORAS HOURS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES INDEPENDENT / OFF-CAMPUS WORK	HORAS HOURS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial <i>Total face-to-face</i>	30	Total no presencial. <i>Total non-face-to-face</i>	120
TOTAL presencial + no presencial <i>Total</i>			150

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sentado en un aula del campus sigue una clase por videoconferencia de forma síncrona, impartida por el profesor. *Distance face-to-face activity refers to a situation in which a group of students, seated in a classroom on campus, attends a class via live videoconference delivered by the instructor in real time.*

7. Sistema y características de la evaluación
Assessment system and criteria

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO ASSESSMENT METHOD/PROCEDURE	PESO EN LA NOTA FINAL WEIGHT IN FINAL GRADE	OBSERVACIONES REMARKS
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen...)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASSESSMENT CRITERIA

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada docente y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada docente, las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las y los docentes.

- **Convocatoria ordinaria. First Exam Session (Ordinary).** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:
 - El dominio de los conceptos claves.
 - La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
 - La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
 - El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
 - La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
 - El trabajo individual y colectivo.
 - La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria^(*)Second Exam Session (Extraordinary / Resit) ^(*)**:En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO El estudiante debe poder puntuar sobre 10 en la convocatoria extraordinaria salvo en los casos especiales indicados en el Art 35.4 del ROA 35.4. "La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas."

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

(*)The term "second exam session (extraordinary/resit)" refers to the second official examination opportunity.

REMINDER Students must be assessed on a scale of 0 to 10 in the extraordinary session, except in the special cases indicated in Article 35.4 of the ROA: "Participation in the extraordinary exam session shall not be subject to class attendance or participation in previous assessments, except in cases involving external internships, laboratory work, or other activities for which evaluation would not be possible without prior completion of the aforementioned components."

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

8. Consideraciones finales

Final remarks

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	2024-2025
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesoras responsables	Eduardo Fernández Rodríguez (coordinador asignatura) Inés Ruiz Requies, José María Cela Ranilla Claudia Marcela Möller Recondo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	eduardo.fernandez@uva.es 983 184681; henar.rodriguez@uva.es 983183840 inesrure@uva.es 983 184478; josemaria.cela@uva.es 983 423461 claudiamarcela.moller@uva.es 983423435 (ext. 4602)		
Departamentos	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- “Metodología de Investigación aplicada a la Educación” (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. También durante mucho tiempo parecía que la investigación en el ámbito educativo solo remitía a tres paradigmas clásicos; hoy podemos afirmar que existen muchos más que han abierto nuevos espacios de reflexión. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cuantitativos y cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Por todo lo dicho es necesario abordar marcos epistemológicos que nos ayuden a comprender el estado actual del abordaje científico del conocimiento de las Ciencias en general, las sociales y las de la educación en particular, desde la perspectiva de la Teoría y la Historia de la Educación, o de la Pedagogía. Todo ello tiene al menos un doble propósito: despertar en los estudiantes el espíritu indagador y ofrecerles los elementos integradores de la base de conocimientos que les permita diseñar y poner en marcha proyectos de investigación transformadores, en el ámbito de la Educación, dentro y fuera de las aulas

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
6. Conocer y ser capaz de revisar, desde las fuentes de información, el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.

Todos ellos en línea con los Objetivos que pretende alcanzar este Máster de investigación:

- Formar investigadores en Educación que asuman la realización de proyectos, tesis doctorales, etc.
- Preparar investigadores/as para contribuir de forma original al avance y la producción de conocimientos desde el punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación.
- Formar investigadores/as autónomos/as con dominio de competencias y estrategias del proceso de investigación en el campo de la Educación

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación

- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Paradigmas y perspectivas en investigación en Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas.
- 1.6. El diseño de la investigación
- 1.7. Fuentes de investigación. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
- Aprendizaje inverso para favorecer la enseñanza semipresencial
- Trabajo a partir del diálogo mayéutico
- Narración autobiográfica
- Aprendizaje basado en Investigación
- Aprendizaje basado en Retos.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

Materiales para la enseñanza semipresencial/híbrida

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

La lista bibliográfica de la asignatura puede consultarse aquí: https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4827438450005774?institute=34BUC_UVA&auth=SAML

Ander-Egg, E. (1990). Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas.

Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.

Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.

- Calderón Ordóñez, F. (2022) "Fundamentos teóricos de educación 4.0 para la excelencia académica en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial", *Gestión y Desarrollo Libre*, vol. 7, nº 13.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Comesaña, M. (2001). ¿Tiene derecho a existir la filosofía de la ciencia? En T. YuCao, *The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy*, Vol. 10. Bowling Green State: University.
- Cornblit, O. (1992). *Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Del Pozo Serrano, F. (comp.) (2020) *Intervención educativa en contextos sociales. Fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital*. Barranquilla: Universidad del Norte. En: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L-0QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fundamentos+y+enfoques+de+la+investigaci%C3%B3n+en+el+%C3%A1mbito+de+la+Educaci%C3%B3n&ots=7NMjtelzP0&sig=dxrQW1_FlpWI5wWV95ruPHIriZ8E#v=onepage&q=Fundamentos%20y%20enfoques%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20el%20%C3%A1mbito%20de%20la%20Educaci%C3%B3n&f=false
- Eco, U. (1989). *Cómo se hace una tesis*. Gedisa.
- González Morales, A. (2003). *Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales*. *Islas*, 45 (138).
- Foucault, M. (1990). *Microfísica del poder*. Ediciones La Piqueta.
- Foucault, M. (1991). *Saber y Verdad*. La Piqueta.
- García Carrasco, J. y. (2001). La teoría de la Educación en la encrucijada. *Teoría de la Educación*, 13, 15-43.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia*. Barcelona: Gedisa.
- Ginzburg, C. (1991). *El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero del siglo XVI*. Barcelona: Muchnik.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Morata.
- House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Morata.
- Lopez García, A. y Miralles Martínez, P. (eds.) (2018) *Nuevas líneas y tendencias de investigación en educación histórica*. Murcia: Universidad. En: https://www.academia.edu/37010830/Nuevas_l%C3%ADneas_y_tendencias_de_investigaci%C3%B3n_e_n_Educaci%C3%B3n_Hist%C3%B3rica?from=cover_page
- Najamanovich, D. (2010). Epistemología y nuevos paradigmas en Educación. *Revista del Cisen Tramas Maegova*. Educar y aprender en la sociedad-red.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sancho Gil, J. et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*.:Octaedro
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

g.2 Bibliografía complementaria

- Braudel, F. (1 de diciembre de 1950). Lección inaugural leída en el College de France, Cátedra de Historia de la civilización moderna. Paris.
- Burke, P. (2007) *Historia y teoría social*. Amorrortu.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.

Económica.

Kuhn, T. (1971) La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura

López, P. (2013) "Fundamentos epistemológicos del liderazgo distribuido: el caso de la investigación en educación", Cinta Moebio nº 47: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2013000200003>

Navarro Asencio, E. (coord.) (2017) Fundamentos de la investigación y la innovación educativa. Logroño: UNIR.

Revel, J. (1995). Micro-análisis y construcción de los social. Anuario del IEHS nº 10, 125-135.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

- Canal UNED (Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos): <https://canal.uned.es/video/5a6f3078b111f360b8b4574>
- Heurística. Revista digital de Historia de la Educación. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>)
- Historia de la Educación. En: <https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>
- Revista de la UNED. En: <http://revistas.uned.es/>
- Sociedad Española de Historia de la Educación. En: <https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>
- Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. En: <http://iice.institutos.filo.uba.ar/revista>
- PARES. Portal de Archivos Españoles en Red. <https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>
- Archivos de Castilla y León: <https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla50y50/1253861401355/ / />
- Biblioteca del Congreso de los EEUU: <https://www.loc.gov/about/informacion-general/>

h. Recursos necesarios

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	Semanas 1 y 3

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

- Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. Published for AERA by Routledge.
- Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*.:AERA.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

- Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*: Editorial Trillas.
- Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, vídeos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Semana 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alía, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica
- Bello, V. M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publications.
- Gil, J., Parejo, J.L. y Cantillo, C. (2021). *Investigar en comunicación y educación. Teoría y Práctica científica*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. McGrawHill.
- Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes.
- Jorrín Abellan, I., Fontana, M. y Rubia Avi, B. (2021). *Investigar en educación*. Síntesis.
- Redón, S. y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata

g.2 Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A. y Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Trea
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Hernández, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Sage Publications.
- Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante. Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Biblioteca Nueva

Sepúlveda, P.; et. al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.

Tribó, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M. y Martí; J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. El Viejo Topo.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
2	Semana 2

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se han ido especificando en cada bloque. Pero de forma general:

Esta asignatura se imparte en modalidad semipresencial, al 50% de sus créditos y horario. Las sesiones presenciales requieren la presencia física del alumnado, mientras que las sesiones no presenciales se desarrollan de manera asincrónica a través del Campus Virtual. Las sesiones tienen un patrón fijo temporal con días fijos de clases presenciales y días fijos reservados al trabajo virtual. Para el desarrollo de la docencia no presencial es fundamental el apoyo en el Campus Virtual porque se utilizan las herramientas que la plataforma Moodle proporciona para el desarrollo de diferentes actividades no presenciales que permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyen a desarrollar los contenidos y facilitan que el alumnado tenga un nexo de comunicación.

Se buscará el aprendizaje autónomo guiado de alumnado, especialmente en la docencia no presencial, y también se utilizarán estrategias que fomenten su participación, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, recurriendo para ello a lo especificado en las siguientes métodos y herramientas docentes.

Durante las sesiones no presenciales tanto teóricas como prácticas, el profesorado atenderá y guiará al alumnado si lo precisa estableciendo los mecanismos oportunos, entre otros medios, por ejemplo, atendiendo el foro de dudas o correos electrónicos para atención de tutorías individualizadas. El objetivo es atender dudas que puedan surgir en el desarrollo de las tareas autónomas planteadas en la modalidad no presencial.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial	30	Total no presencial	120
		TOTAL presencial + no presencial	150

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,....)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

- **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria:** En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	2022-2023
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesoras responsables	Eduardo Fernández Rodríguez (coordinador asignatura) Inés Ruiz Requies Claudia Marcela Möller Recondo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	eduardo.fernandez@uva.es 983 184681 inesrue@uva.es 983 184478 claudiamarcela.moller@uva.es 983423435 (ext. 4602)		
Departamentos	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- “Metodología de Investigación aplicada a la Educación” (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. También durante mucho tiempo parecía que la investigación en el ámbito educativo solo remitía a tres paradigmas clásicos; hoy podemos afirmar que existen muchos más que han abierto nuevos espacios de reflexión. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cuantitativos y cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Por todo lo dicho es necesario abordar marcos epistemológicos que nos ayuden a comprender el estado actual del abordaje científico del conocimiento de las Ciencias en general, las sociales y las de la educación en particular, desde la perspectiva de la Teoría y la Historia de la Educación, o de la Pedagogía. Todo ello tiene al menos un doble propósito: despertar en los estudiantes el espíritu indagador y ofrecerles los elementos integradores de la base de conocimientos que les permita diseñar y poner en marcha proyectos de investigación transformadores, en el ámbito de la Educación, dentro y fuera de las aulas

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
6. Conocer y ser capaz de revisar, desde las fuentes de información, el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.

Todos ellos en línea con los Objetivos que pretende alcanzar este Máster de investigación:

- Formar investigadores en Educación que asuman la realización de proyectos, tesis doctorales, etc.
- Preparar investigadores/as para contribuir de forma original al avance y la producción de conocimientos desde el punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación.
- Formar investigadores/as autónomos/as con dominio de competencias y estrategias del proceso de investigación en el campo de la Educación

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación

- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Paradigmas y perspectivas en investigación en Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas.
- 1.6. El diseño de la investigación
- 1.7. Fuentes de investigación. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
- Aprendizaje inverso para favorecer la enseñanza semipresencial
- Trabajo a partir del diálogo mayéutico
- Narración autobiográfica
- Aprendizaje basado en Investigación
- Aprendizaje basado en Retos.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

Materiales para la enseñanza semipresencial/híbrida

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

La lista bibliográfica de la asignatura puede consultarse aquí: https://buc-uva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4827438450005774?institute=34BUC_UVA&auth=SAML

Ander-Egg, E. (1990). Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas.

Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.

Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.

- Calderón Ordóñez, F. (2022) "Fundamentos teóricos de educación 4.0 para la excelencia académica en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial", *Gestión y Desarrollo Libre*, vol. 7, nº 13.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Comesaña, M. (2001). ¿Tiene derecho a existir la filosofía de la ciencia? En T. YuCao, *The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy*, Vol. 10. Bowling Green State: University.
- Cornblit, O. (1992). *Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Del Pozo Serrano, F. (comp.) (2020) *Intervención educativa en contextos sociales. Fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital*. Barranquilla: Universidad del Norte. En: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L-0QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fundamentos+y+enfoques+de+la+investigaci%C3%B3n+en+el+%C3%A1mbito+de+la+Educaci%C3%B3n&ots=7NMjtelzP0&sig=dxrQW1_FlpWI5wWV95ruPHIriZ8E#v=onepage&q=Fundamentos%20y%20enfoques%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20el%20%C3%A1mbito%20de%20la%20Educaci%C3%B3n&f=false
- Eco, U. (1989). *Cómo se hace una tesis*. Gedisa.
- González Morales, A. (2003). *Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales*. *Islas*, 45 (138).
- Foucault, M. (1990). *Microfísica del poder*. Ediciones La Piqueta.
- Foucault, M. (1991). *Saber y Verdad*. La Piqueta.
- García Carrasco, J. y. (2001). La teoría de la Educación en la encrucijada. *Teoría de la Educación*, 13, 15-43.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia*. Barcelona: Gedisa.
- Ginzburg, C. (1991). *El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero del siglo XVI*. Barcelona: Muchnik.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Morata.
- House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Morata.
- Lopez García, A. y Miralles Martínez, P. (eds.) (2018) *Nuevas líneas y tendencias de investigación en educación histórica*. Murcia: Universidad. En: https://www.academia.edu/37010830/Nuevas_l%C3%ADneas_y_tendencias_de_investigaci%C3%B3n_e_n_Educaci%C3%B3n_Hist%C3%B3rica?from=cover_page
- Najamanovich, D. (2010). Epistemología y nuevos paradigmas en Educación. *Revista del Cisen Tramas Maegova*. Educar y aprender en la sociedad-red.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sancho Gil, J. et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*.:Octaedro
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

g.2 Bibliografía complementaria

- Braudel, F. (1 de diciembre de 1950). Lección inaugural leída en el College de France, Cátedra de Historia de la civilización moderna. Paris.
- Burke, P. (2007) *Historia y teoría social*. Amorrortu.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.

Económica.

Kuhn, T. (1971) La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura

López, P. (2013) "Fundamentos epistemológicos del liderazgo distribuido: el caso de la investigación en educación", Cinta Moebio nº 47: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2013000200003>

Navarro Asencio, E. (coord.) (2017) Fundamentos de la investigación y la innovación educativa. Logroño: UNIR.

Revel, J. (1995). Micro-análisis y construcción de los social. Anuario del IEHS nº 10, 125-135.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

- Canal UNED (Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos): <https://canal.uned.es/video/5a6f3078b1111f360b8b4574>
- Heurística. Revista digital de Historia de la Educación. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>)
- Historia de la Educación. En: <https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>
- Revista de la UNED. En: <http://revistas.uned.es/>
- Sociedad Española de Historia de la Educación. En: <https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>
- Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. En: <http://iice.institutos.filo.uba.ar/revista>
- PARES. Portal de Archivos Españoles en Red. <https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>
- Archivos de Castilla y León: <https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla50y50/1253861401355/ / />
- Biblioteca del Congreso de los EEUU: <https://www.loc.gov/about/informacion-general/>

h. Recursos necesarios

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	Semanas 1 y 3

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*.:AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, vídeos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Semana 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alía, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica
- Bello, V. M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publications.
- Gil, J., Parejo, J.L. y Cantillo, C. (2021). *Investigar en comunicación y educación. Teoría y Práctica científica*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. McGrawHill.
- Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes.
- Jorrín Abellan, I., Fontana, M. y Rubia Avi, B. (2021). *Investigar en educación*. Síntesis.
- Redón, S. y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata

g.2 Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A. y Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Trea
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Hernández, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Sage Publications.
- Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante. Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Biblioteca Nueva

Sepúlveda, P.; et. al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.

Tribó, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M. y Martí; J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. El Viejo Topo.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
2	Semana 2

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se han ido especificando en cada bloque. Pero de forma general:

Esta asignatura se imparte en modalidad semipresencial, al 50% de sus créditos y horario. Las sesiones presenciales requieren la presencia física del alumnado, mientras que las sesiones no presenciales se desarrollan de manera asíncrona a través del Campus Virtual. Las sesiones tienen un patrón fijo temporal con días fijos de clases presenciales y días fijos reservados al trabajo virtual. Para el desarrollo de la docencia no presencial es fundamental el apoyo en el Campus Virtual porque se utilizan las herramientas que la plataforma Moodle proporciona para el desarrollo de diferentes actividades no presenciales que permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyen a desarrollar los contenidos y facilitan que el alumnado tenga un nexo de comunicación.

Se buscará el aprendizaje autónomo guiado de alumnado, especialmente en la docencia no presencial, y también se utilizarán estrategias que fomenten su participación, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, recurriendo para ello a lo especificado en las siguientes métodos y herramientas docentes.

Durante las sesiones no presenciales tanto teóricas como prácticas, el profesorado atenderá y guiará al alumnado si lo precisa estableciendo los mecanismos oportunos, entre otros medios, por ejemplo, atendiendo el foro de dudas o correos electrónicos para atención de tutorías individualizadas. El objetivo es atender dudas que puedan surgir en el desarrollo de las tareas autónomas planteadas en la modalidad no presencial.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial	30	Total no presencial	120
		TOTAL presencial + no presencial	150

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,...)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

- **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria:** En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesoras responsables	Rocío Anguita Martínez Inés Ruiz Requies Claudia Marcela Möller Recondo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	eduardo.fernandez@uva.es 983 184681 inesrure@uva.es 983 184478 claudiamarcela.moller@uva.es 983423435 (ext. 4602)		
Departamentos	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- “Metodología de Investigación aplicada a la Educación” (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
6. Conocer y ser capaz de revisar, desde las fuentes de información, el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.

Todos ellos en línea con los Objetivos que pretende alcanzar este Máster de investigación:

- Formar investigadores en Educación que asuman la realización de proyectos, tesis doctorales, etc.
- Preparar investigadores/as para contribuir de forma original al avance y la producción de conocimientos desde el punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación.
- Formar investigadores/as autónomos/as con dominio de competencias y estrategias del proceso de investigación en el campo de la Educación

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación
- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Nuevas perspectivas en investigación en Ciencias Sociales: feminista, decolonial, estudios culturales y de la complejidad.
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.

- 1.6. Distintos tipos de archivos.
- 1.7. La investigación histórica y la educación.
- 1.8. La investigación etnográfica/cualitativa: tipologías y caracterización.
- 1.9. La investigación positivista/cuantitativa: tipologías y caracterización.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
- Aprendizaje inverso para favorecer la enseñanza semipresencial
- Trabajo a partir del diálogo mayéutico
- Narración autobiográfica
- Aprendizaje basado en Investigación
- Aprendizaje basado en Retos.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

Materiales para la enseñanza semipresencial/híbrida

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

Ander-Egg, E. (1990). Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Humanitas.

Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.

Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.

- Calderón Ordóñez, F. (2022) "Fundamentos teóricos de educación 4.0 para la excelencia académica en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial", *Gestión y Desarrollo Libre*, vol. 7, nº 13.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Comesaña, M. (2001). ¿Tiene derecho a existir la filosofía de la ciencia? En T. YuCao, *The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy*, Vol. 10. Bowling Green State: University.
- Cornblit, O. (1992). *Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Del Pozo Serrano, F. (comp.) (2020) *Intervención educativa en contextos sociales. Fundamentos e investigación, estrategias y educación social en el ciclo vital*. Barranquilla: Universidad del Norte. En: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=L-0QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fundamentos+y+enfoques+de+la+investigaci%C3%B3n+en+el+%C3%A1mbito+de+la+Educaci%C3%B3n&ots=7NMjleLzP0&sig=dxrQW1_FlpWI5wWV95ruPHIriZ8E#v=onepage&q=Fundamentos%20y%20enfoques%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20el%20%C3%A1mbito%20de%20la%20Educaci%C3%B3n&f=false
- Eco, U. (1989). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa. González Morales, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45 (138).
- Foucault, M. (1990). *Microfísica del poder*. Madrid: Ediciones La Piqueta.
- Foucault, M. (1991). *Saber y Verdad*. Madrid: La Piqueta.
- García Carrasco, J. y. (2001). La teoría de la Educación en la encrucijada. *Teoría de la Educación*, 13, 15-43.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia*. Barcelona: Gedisa.
- Ginzburg, C. (1991). *El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero del siglo XVI*. Barcelona: Muchnik.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata. House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.
- Lopez García, A. y Miralles Martínez, P. (eds.) (2018) *Nuevas líneas y tendencias de investigación en educación histórica*. Murcia: Universidad. En: https://www.academia.edu/37010830/Nuevas_l%C3%ADneas_y_tendencias_de_investigaci%C3%B3n_e_n_Educaci%C3%B3n_Hist%C3%B3rica?from=cover_page
- Najamanovich, D. (2010). Epistemología y nuevos paradigmas en Educación. *Revista del Cisen Tramas Maegova. Educar y aprender en la sociedad-red*.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sancho Gil, J. et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

Básica sobre archivos:

- Alberch Fugueras, Ramón (2013). *Archivos: entender el pasado, construir el futuro*. Barcelona: UOC. Alía Miranda, Francisco. (2016). *Métodos de investigación histórica*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui Sánchez, Julio. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- Babiano, José (ed) (2010). *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*. Madrid: Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.

- Barbadillo Alonso, Javier (2011): *Las normas de descripción archivística: qué son y cómo se aplican*. Gijón: Trea.
- Carasa Soto, Pedro. (2001). *La investigación histórica en el siglo XX: un costoso camino de profesionalización universitaria*. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
- Cardoso, Ciro Flamarión S. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Cruz Mundet, José Ramón (1994). *Manual de Archivística*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Dávila Oliveda, Alfonso (2010). *Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Cruz Mundet, José Ramón (2012): *Archivística: Gestión de Documentos y Administración de Archivos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009). *El papel en los archivos*. Gijón: Trea
- Ferrando Puig, Emili. (2006). *Fuentes orales e investigación histórica: Orientaciones metodológicas para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Heredia Heredia, Antonia (2007): *¿Qué es archivo?*. Gijón. Trea.
- Mastropierro, María del Carmen (2008). *Archivos públicos*. Buenos Aires: Alfagrama.
- Suárez Verdeguer, Federico. (1987). *Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la investigación histórica*. Madrid: Rialp.

g.2 Bibliografía complementaria

- Braudel, F. (1 de diciembre de 1950). Lección inaugural leída en el College de France, Cátedra de Historia de la civilización moderna. París.
- Burke, P. (2007) *Historia y teoría social*. Madrid: Amorrortu.
- Cardoso, C. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Económica.
- Kuhn, T. (1971) *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. México: Fondo de Cultura
- López, P. (2013) "Fundamentos epistemológicos del liderazgo distribuido: el caso de la investigación en educación", *Cinta Moebio* nº 47: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2013000200003>
- Navarro Asencio, E. (coord.) (2017) *Fundamentos de la investigación y la innovación educativa*. Logroño: UNIR.
- Norris, N. (1990). *Understanding Educational Evaluation*. London: Kogan Page.
- Chelimsky, E.; Shadish, W. (1997). *Evaluation for the 21st century*. London: Sage.
- Revel, J. (1995). Micro-análisis y construcción de los social. *Anuario del IEHS* nº 10, 125-135.

Complementaria sobre Archivos:

- Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Ángeles (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Eiras Roel, A. [et al.](1985). *Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial*. Murcia: Universidad de Murcia.
- García Ruipérez, Mariano (2009). *Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- D. L. Laso Ballesteros, Angel (2009). *Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Ojeda Castañeda, Gerardo. (1992): *Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y la cultura*. Madrid: Asociación gestora de la televisión Educativa Iberoamericana, MEC.
- Rodríguez Clavel, José Ramón (2010). *Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D.L.

Archivos fotográficos:

- <http://www.infotecarios.com/18-archivos-fotograficos-historicos-en-redes-sociales/#.W5ksJxHtapo>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro->

[photo&prev=search](#)

- <https://www.abc.es/abcfoto/que-es-abcfoto>
www.digitalmeetsculture.net , <https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

En la parte archivística:

- Se utilizarán videos (científicos) como complemento y apoyo de contenido: CANAL DE LA UNED: Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos
<https://canal.uned.es/video/5a6f3078b1111f360b8b4574>
Se trabajará con páginas web de asociaciones e instituciones relacionadas con los archivos.
- Se utilizarán blogs para la mejor comprensión, respecto de la utilización, de los archivos: ventajas e inconvenientes. Blog sobre archivos: http://archivo-tec.blogspot.com/p/blog-page_23.html
<http://archivosadminterm-aai.blogspot.com/>
<https://documania20.wordpress.com/blogs/blogsarchivistica/> muy interesante
<https://blogarchivoelmuseoceanario.wordpress.com/nuestro-entorno-archivistico/>
<http://eustory.es/blog/2016/4/30/10-archivos-imprescindibles-para-una-investigacion-historica>
<https://blogs.elpais.com/historias/archivos-y-bibliotecas/>
<https://www.julianmarquina.es/los-14-portales-de-archivos-de-las-distintas-comunidades-autonomas-de-espana-mas-pares/>
- Se recomendará el uso de Revistas Digitales: a.-Heurística: revista digital de historia de la educación (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>); b.- Historia de la Educación
<https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>; c.- <http://revistas.uned.es/>; 4.- Sociedad Española de Historia de la Educación; <https://sedhe.es/> (<https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>)
- Canal UNED (Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos):
<https://canal.uned.es/video/5a6f3078b1111f360b8b4574>
- Heurística. Revista digital de Historia de la Educación. En:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>
- Historia de la Educación. En: <https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>
- Revista de la UNED. En: <http://revistas.uned.es/>
- Sociedad Española de Historia de la Educación. En: <https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>
- Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. En: <http://iice.institutos.filo.uba.ar/revista>
- PARES. Portal de Archivos Españoles en Red. <https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>
- Archivos de Castilla y León:
[https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla50y50/1253861401355/ / /](https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla50y50/1253861401355/)
- Biblioteca del Congreso de los EEUU: <https://www.loc.gov/about/informacion-general/>

h. Recursos necesarios

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	Semanas 1 y 3

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de “muestras” tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. New York: Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*. Washington: AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*. Méjico: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Semana 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alía, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica
- Bello, V. M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gil, J., Parejo, J.L. y Cantillo, C. (2021). *Investigar en comunicación y educación. Teoría y Práctica científica*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. McGrawHill.
- Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes.
- Jorrín Abellan, I., Fontana, M. y Rubia Avi, B. (2021). *Investigar en educación*. Síntesis.
- Redón, S. y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata

g.2 Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A. y Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Trea
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Hernández, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante. Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Biblioteca Nueva

Sepúlveda, P.; et. al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.

Tribó, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M. y Martí; J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. El Viejo Topo.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
2	Semana 2

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se han ido especificando en cada bloque

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial	30	Total no presencial	120
TOTAL presencial + no presencial			150

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,....)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

- **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria:** En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesoras responsables	Rocío Anguita Martínez Margarita Nieto Bedoya Inés Ruiz Requies		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	rocio.anguita@uva.es 983 184339 mnieto@ffic.uva.es 983 184255 inesrue@uva.es 983 184478		
Departamentos	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- “Metodología de Investigación aplicada a la Educación” (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación
- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Nuevas perspectivas en investigación en Ciencias Sociales: feminista, decolonial, estudios culturales y de la complejidad.
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.
- 1.6. Distintos tipos de archivos.
- 1.7. La investigación histórica y la educación.
- 1.8. La investigación etnográfica/cualitativa: tipologías y caracterización.
- 1.9. La investigación positivista/cuantitativa: tipologías y caracterización.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
- Aprendizaje inverso para favorecer la enseñanza semipresencial

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

Materiales para la enseñanza semipresencial/híbrida

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.

Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.

González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.

Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata. House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.

Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.

Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.

Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro

Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce

Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

Básica sobre archivos:

- Alberch Fugueras, Ramón (2013). *Archivos: entender el pasado, construir el futuro*. Barcelona: UOC. Alía Miranda, Francisco. (2016). *Métodos de investigación histórica*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui Sánchez, Julio. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- Babiano, José (ed) (2010). *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*. Madrid: Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.
- Barbadillo Alonso, Javier (2011): *Las normas de descripción archivística: qué son y cómo se aplican*. Gijón: Trea.
- Carasa Soto, Pedro. (2001). *La investigación histórica en el siglo XX: un costoso camino de profesionalización universitaria*. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
- Cardoso, Ciro Flamarión S. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Cruz Mundet, José Ramón (1994). *Manual de Archivística*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Dávila Oliveda, Alfonso (2010). *Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Cruz Mundet, José Ramón (2012): *Archivística: Gestión de Documentos y Administración de Archivos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009). *El papel en los archivos*. Gijón: Trea
- Ferrando Puig, Emili. (2006). *Fuentes orales e investigación histórica: Orientaciones metodológicas para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Heredia Heredia, Antonia (2007): *¿Qué es archivo?*. Gijón. Trea.
- Mastropierro, María del Carmen (2008). *Archivos públicos*. Buenos Aires: Alfagrama.
- Suárez Verdeguer, Federico. (1987). *Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la investigación histórica*. Madrid: Rialp.

g.2 Bibliografía complementaria

- Norris, N. (1990). *Understanding Educational Evaluation*. London: Kogan Page. Chelimsky, E.; Shadish, W. (1997). *Evaluation for the 21st century*. London: Sage.

Complementaria sobre Archivos:

- Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Ángeles (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Eiras Roel, A. [et al.](1985). *Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial*. Murcia: Universidad de Murcia.
- García Ruipérez, Mariano (2009). *Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D. L. Laso Ballesteros, Angel (2009). *Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Ojeda Castañeda, Gerardo. (1992): *Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y la cultura*. Madrid: Asociación gestora de la televisión Educativa Iberoamericana, MEC.
- Rodríguez Clavel, José Ramón (2010). *Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D.L.

Archivos fotográficos:

- <http://www.infotecarios.com/18-archivos-fotograficos-historicos-en-redes-sociales/#.W5ksJxHtapo>
 - <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
 - <https://www.abc.es/abcfoto/que-es-abcfoto>
- www.digitalmeetsculture.net , <https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

En la parte archivística:

- Se utilizarán videos (científicos) como complemento y apoyo de contenido: CANAL DE LA UNED: Videos explicativos sobre investigación histórica y archivos
<https://canal.uned.es/video/5a6f3078b111f360b8b4574>
- Se trabajará con páginas web de asociaciones e instituciones relacionadas con los archivos.
 - Se utilizarán blogs para la mejor comprensión, respecto de la utilización, de los archivos: ventajas e inconvenientes. Blog sobre archivos: http://archivo-tec.blogspot.com/p/blog-page_23.html
<http://archivosadminterm-aai.blogspot.com/>
<https://documania20.wordpress.com/blogs/blogsarchivistica/> muy interesante
<https://blogarchivoelmuseocanario.wordpress.com/nuestro-entorno-archivistico/>
<http://eustory.es/blog/2016/4/30/10-archivos-imprescindibles-para-una-investigacion-historica>
<https://blogs.elpais.com/historias/archivos-y-bibliotecas/>
<https://www.julianmarquina.es/los-14-portales-de-archivos-de-las-distintas-comunidades-autonomas-de-espana-mas-pares/>
- Se recomendará el uso de Revistas Digitales: a.-Heurística: revista digital de historia de la educación (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>); b.- Historia de la Educación (<https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/index>); c.- <http://revistas.uned.es/>; 4.- Sociedad Española de Historia de la Educación; <https://sedhe.es/> (<https://sedhe.es/publicaciones/revista-historia-y-memoria-de-la-educacion/>)

h. Recursos necesarios

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	Semanas 1 y 3

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Videos, textos, enlaces y webs para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza semipresencial.

g.1 Bibliografía básica

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. New York: Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*. Washington: AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*. Méjico: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Semana 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alfá, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica
- Bello, V. M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gil, J., Parejo, J.L. y Cantillo, C. (2021). *Investigar en comunicación y educación. Teoría y Práctica científica*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. McGrawHill.
- Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Laertes.
- Jorrín Abellan, I., Fontana, M. y Rubia Avi, B. (2021). *Investigar en educación*. Síntesis.
- Redón, S. y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Octaedro.
- Sancho Gil, Juana, et. al. (2020). *Caminos y derivas para otra investigación educativa y social*. Barcelona: Octaedro
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata

g.2 Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A. y Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Trea
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Hernández, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M. y Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante. Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Biblioteca Nueva

Sepúlveda, P.; et. al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.

Tribó, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M. y Martí; J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. El Viejo Topo.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
2	Semana 2

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se han ido especificando en cada bloque

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial	30	Total no presencial	120
TOTAL presencial + no presencial			150

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,....)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

- **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria:** En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad

Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesoras responsables	Rocío Anguita Martínez Margarita Nieto Bedoya Inés Ruiz Requies		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	rocio.anguita@uva.es 983 184339 mnieto@fffc.uva.es 983 184255 inesrue@uva.es 983 184478		
Departamentos	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- "Metodología de Investigación aplicada a la Educación" (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
4. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
5. Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación
- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Nuevas perspectivas en investigación en Ciencias Sociales: feminista, decolonial, estudios culturales y de la complejidad.
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.
- 1.6. Distintos tipos de archivos.
- 1.7. La investigación histórica y la educación.
- 1.8. La investigación etnográfica/cualitativa: tipologías y caracterización.
- 1.9. La investigación positivista/cuantitativa: tipologías y caracterización.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.

- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17- 42.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125- 135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata. House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

Básica sobre archivos:

- Alberch Fugueras, Ramón (2013). *Archivos: entender el pasado, construir el futuro*. Barcelona: UOC. Alía Miranda, Francisco. (2016). *Métodos de investigación histórica*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui Sánchez, Julio. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- Babiano, José (ed) (2010). *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*. Madrid: Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.
- Carasa Soto, Pedro. (2001). *La investigación histórica en el siglo XX: un costoso camino de profesionalización universitaria*. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
- Cardoso, Ciro Flamarión S. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Cruz Mundet, José Ramón (1994). *Manual de Archivística*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Dávila Oliveda, Alfonso (2010). *Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.
- Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009). *El papel en los archivos*. Gijón: Trea

Ferrando Puig, Emili. (2006). *Fuentes orales e investigación histórica: Orientaciones metodológicas para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Mastropiero, María del Carmen (2008). *Archivos públicos*. Buenos Aires: Alfagrama.

Suárez Verdeguer, Federico. (1987). *Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la investigación histórica*. Madrid: Rialp.

g.2 Bibliografía complementaria

Norris, N. (1990). *Understanding Educational Evaluation*. London: Kogan Page. Chelimsky, E.; Shadish, W. (1997). *Evaluation for the 21st century*. London: Sage.

Complementaria sobre Archivos:

Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Ángeles (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.

Eiras Roel, A. [et al.](1985). *Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial*. Murcia: Universidad de Murcia.

García Ruipérez, Mariano (2009). *Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D. L. Laso Ballesteros, Angel (2009). *Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.

Ojeda Castañeda, Gerardo. (1992): *Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y la cultura*. Madrid: Asociación gestora de la televisión Educativa Iberoamericana, MEC.

Rodríguez Clavel, José Ramón (2010). *Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D.L.

Archivos fotográficos:

- <http://www.infotecarios.com/18-archivos-fotograficos-historicos-en-redes-sociales/#.W5ksJxHtapo>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://www.abc.es/abcfoto/que-es-abcfoto>
www.digitalmeetsculture.net , <https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

En la parte archivística:

-Se utilizarán videos (científicos) como complemento y apoyo de contenido.

-Se tramará con páginas web de asociaciones e instituciones relacionadas con los archivos

h. Recursos necesarios

El alumnado deberá tener un ordenador y conexión wifi aceptable para los trabajos y actividades online.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	Semanas 1 y 2

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1. Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía

recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. New York: Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*. Washington: AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.

g.2 Bibliografía complementaria

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*. Méjico: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Semana 2

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

a. Contextualización y justificación

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas y de rigor de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales o grupales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales en las clases prácticas para asesorar y orientar al alumnado de cara a las entregas finales.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alía Miranda, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica
- Bello Jiménez, Víctor M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Madrid: Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. México: McGrawHill.
- Kemmis, S. Mctaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Barcelona: Laertes.
- Redón, S y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Buenos Aires. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Barcelona: Octoedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M., Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Barcelona: Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Barcelona: Octoedro.
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Madrid. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P; Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. Madrid: ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A., Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Hernández Sandoica, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Madrid: Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Melero Aguilar, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M., Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Barcelona: Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante.
- Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Madrid: Biblioteca Nueva
- Sepúlveda, P.; et. Al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.
- Tribó Travería, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. Barcelona: ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M. y Martí; J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. Madrid: El Viejo Topo.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
2	Semanas 2 y 3

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se han ido especificando en cada bloque

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas (presenciales o a distancia)	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas (presenciales)	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial	30	Total no presencial	120
TOTAL presencial + no presencial			150

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

7. Sistema y características de la evaluación

Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que implica minimizar los cambios en la adenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,....)	100%	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

• **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

• **Convocatoria extraordinaria:** En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

Adenda a la Guía Docente de la asignatura

La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela de los trabajos.

A4. Contenidos y/o bloques temáticos**Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación**

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Carga de trabajo en créditos ECTS: 2

c. Contenidos Adaptados a formación online

Los contenidos y prácticas de los tres bloques de la asignatura se desarrollarán online a través del Campus Virtual y videoconferencia en caso de no poder hacerlo de forma presencial. No cambiarán ni se reducirán por este motivo

d. Métodos docentes online

Se utilizará el Campus Virtual para la docencia online a través de los sistemas de videoconferencias y otros apoyos técnicos, además de toda la documentación que estará ya subida en el campus virtual y las entregas de las actividades que también se realizan a través del campus virtual de forma habitual.

e. Plan de trabajo online

Se mantendrá el plan de trabajo que haya en formato presencial al formato online

f. Evaluación online

Todos los elementos de evaluación de forma habitual se entregan online, así que se mantendrán los mismos y con el mismo peso en la evaluación

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1- 3 ECTS	Semanas 1 y 2
Bloque 2- 1 ECTS	Semana 2
Bloque 3. 2 ECTS	Semanas 2 y 3

A5. Métodos docentes y principios metodológicos

Están todos expresados en cada bloque de contenido y se mantendrán de igual forma en el contexto online

A6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽²⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas (online)	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas (online)	15	Entrega de trabajos prácticos online	25
Total presencial a distancia	30	Total no presencial	120
Total presencial a distancia + no presencial			150

⁽²⁾ Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura.

A7. Sistema y características de la evaluación

Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
REALIZACIÓN DE DOS PRÁCTICAS SOBRE LOS BLOQUES 1 Y 2	Un tercio	ENTREGA EN EL CAMPUS VIRTUAL
CUESTIONARIO POR PLATAFORMA MOODLE SOBRE 3 (INV. HISTÓRICA)	Un tercio	REALIZACION ON-LINE
REALIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA SOBRE EL BLOQUE 3 (INV. CUALITATIVA)	Un tercio	ENTREGA EN EL CAMPUS VIRTUAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

• **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial online y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:

- El dominio de los conceptos claves.
- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales online, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final

- **Convocatoria extraordinaria:** Mismos criterios que en convocatoria ordinaria, garantizando que quien no haya participado en la Evaluación Continua puede superar la asignatura con la entrega de las mismas pruebas que se hicieron en la convocatoria ordinaria y que se pueden desarrollar online en el Campus Virtual sin dificultad.

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Rocío Anguita Martínez Margarita Nieto Bedoya Inés Ruiz Requies		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	rocio.anguita@uva.es 983 184339 mnieto@fffc.uva.es 983 184255 inesrure@pdg.uva.es 983 184478		
Departamento	Dpto. de Pedagogía Dpto. de Filosofía, área de Teoría e Historia de la Educación		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además, debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- "Metodología de Investigación aplicada a la Educación" (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber.

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Los y las estudiantes deben:

G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.

G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

2.2 Específicas

E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.

E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

3. Objetivos

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.

3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer las metodologías de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
- Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.
- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.
- Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
- Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.

c. Contenidos

- 1.1. La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.
- 1.2. Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación

- 1.3. Epistemología del conocimiento en Ciencias Sociales y en el campo de la educación.
- 1.4. Nuevas perspectivas en investigación en Ciencias Sociales: feminista, decolonial, estudios culturales y de la complejidad.
- 1.5. La investigación histórica y sus etapas. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.
- 1.6. Distintos tipos de archivos.
- 1.7. La investigación histórica y la educación.
- 1.8. La investigación etnográfica/cualitativa: tipologías y caracterización.
- 1.9. La investigación positivista/cuantitativa: tipologías y caracterización.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal e individual sobre dichos textos.

Igualmente se realizarán actividades tanto grupales (prácticas) como individuales (lecturas y prácticas) para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Bibliografía básica

- Ander-Egg, Ezequiel (1990). La ética de la investigación (pp.128-131). En *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Bolívar, Antonio (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. *Salusvita*, 25(1), 17-42.
- González Morales, Alfredo (2003). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. *Islas*, 45(138), 125-135.
- Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata.
- House, Ernie. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.
- Pérez Gómez, Ángel I. (1992). Comprender la enseñanza en la escuela: modelos metodológicos de investigación educativa (pp. 115-136). En. Pérez Gómez, Ángel I.; Gimeno Sacristán, José. *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Rodríguez, Gregorio; Gil Flores, Javier; García Jiménez, Eduardo (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ed. Aljibe.
- Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Trilce
- Wallerstein, Immanuel (1996). (coord.) *Abrir las Ciencias Sociales*. México: Siglo XXI Eds.

Básica sobre archivos:

- Alberch Fugueras, Ramón (2013). *Archivos: entender el pasado, construir el futuro*. Barcelona: UOC.
- Alía Miranda, Francisco. (2016). *Métodos de investigación histórica*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui Sánchez, Julio. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica.
- Babiano, José (ed) (2010). *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana*. Madrid: Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.
- Carasa Soto, Pedro. (2001). *La investigación histórica en el siglo XX: un costoso camino de profesionalización universitaria*. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio.
- Cardoso, Ciro Flamarión S. (1989). *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia*. Barcelona: Crítica.
- Cruz Mundet, José Ramón (1994). *Manual de Archivística*, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Dávila Oliveda, Alfonso (2010). *Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea
- Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009). *El papel en los archivos*. Gijón: Trea
- Ferrando Puig, Emili. (2006). *Fuentes orales e investigación histórica: Orientaciones metodológicas para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Mastropierro, María del Carmen (2008). *Archivos públicos*. Buenos Aires: Alfagrama.
- Suárez Verdeguer, Federico. (1987). *Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la investigación histórica*. Madrid: Rialp.

h. Bibliografía complementaria

Norris, N. (1990). *Understanding Educational Evaluation*. London: Kogan Page.

Chelmsky, E.; Shadish, W. (1997). *Evaluation for the 21st century*. London: Sage.

Complementaria sobre Archivos:

Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Angeles (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.

Eiras Roel, A. [et al.](1985). *Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial*. Murcia: Universidad de Murcia.

García Ruipérez, Mariano (2009). *Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D. L.

Laso Ballesteros, Angel (2009). *Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea.

Ojeda Castañeda, Gerardo. (1992): *Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y la cultura*. Madrid: Asociación gestora de la televisión Educativa Iberoamericana, MEC.

Rodríguez Clavel, José Ramón (2010). *Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea, D.L.

Archivos fotográficos:

- <http://www.infotecarios.com/18-archivos-fotograficos-historicos-en-redes-sociales/#.W5ksJxHtapo>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://www.abc.es/abcfoto/que-es-abcfoto>
- www.digitalmeetsculture.net , <https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>
- <https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://pro.europeana.eu/project/euro-photo&prev=search>

Bloque 2: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educaciónCarga de trabajo en créditos ECTS: **a. Contextualización y justificación**

La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.

La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.

Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.

La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.
2. Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.

c. Contenidos

- 2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.
- 2.2 Modelos cuantitativos.
 - 2.2.1-Modelo experimental y cuasi-experimental.
 - 2.2.3-Modelo de encuesta (survey).

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVa.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

El Bloque 2 de la asignatura se alternará la exposición teórica en clase con la lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal y práctico sobre dichos textos. Igualmente se desarrollarán actividades on line individuales para su inclusión en el dossier.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Bibliografía básica

Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006). *Complementary methods in education research*. New York: Published for AERA by Routledge.

Jaeger, R.M. (1997). *Complementary Methods for Research in Education*. Washington: AERA.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). *Investigación Educativa*. Madrid: Pearson Educación.

h. Bibliografía complementaria

Campbell, D. & Stanley, J. (1990). *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Castro, L. (2008). *Diseño experimental sin estadística*. Méjico: Editorial Trillas.

Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). *Metodología de investigación en educación y ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.

Bloque 3: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educaciónCarga de trabajo en créditos ECTS: **a. Contextualización y justificación**

Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.

Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.
- Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.
- Valorar las dimensiones éticas de la investigación cualitativa en educación.
- Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.
- Conocer el método histórico para el estudio y la comprensión de la historia de la educación.

c. Contenidos

- 3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación
- 3.2. El modelo etnográfico.
- 3.3. El modelo biográfico.
- 3.4. El estudio de Casos.
- 3.5. La investigación-acción
- 3.6. La investigación histórica y el análisis historiográfico de las culturas de la escuela.

d. Métodos docentes

- Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.
- Lectura individual de diferentes documentos.
- Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes.
- Trabajos prácticos individuales apoyados en el Campus Virtual UVA.
- Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.
- Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.

e. Plan de trabajo

Se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales para su inclusión en el dossier.

Se realizarán visitas a archivos para conocer fuentes primarias necesarias para el estudio de la historia de la educación.

f. Evaluación

Ver la evaluación de toda la asignatura al final de esta guía

g. Bibliografía básica

- Alía Miranda, F. (2005). *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Madrid: Síntesis.
- Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona: Crítica
- Bello Jiménez, Víctor M. (2015). *Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)*. Madrid: Rivas.
- Burke, P. (Edr.) (1994). *Formas de hacer Historia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. M.P. (2010). *Metodología de investigación*. México. McGrawHill.
- Kemmis, S. Mctaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Barcelona: Laertes.
- Redón, S y Angulo, F. (2017). *Investigación cualitativa en educación*. Buenos Aires. Miño y Dávila.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Barcelona: Octoedro.
- Rivas, J. I., Hernández, F., Sancho, J. M., Núñez, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Barcelona: Dipòsit Digital UB.
- Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). *Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad*. Barcelona: Octoedro.
- Simons, H. (2011). *El estudio de casos: teoría y práctica*. Madrid. Morata.
- Stake, R. S. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

h. Bibliografía complementaria

- Basagoiti, M; Bru, P; Lorenzana, C. (2001). *Investigación-acción participativa (de bolsillo)*. Madrid: ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]
- Corominas Noguera, A., Nieto Lozano, M. A., (2014). *Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan*. Gijón: Trea
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *Handbook of Qualitative Research (3ª ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Hernández Sandoica, E. (1995). *Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método*. Madrid: Síntesis.
- Lichtman, M. (2006). *Qualitative research in education. A user's guide*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Melero Aguilar, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*, 21, 339-355.
- RIVAS, J. I., HERNÁNDEZ, F., SANCHO, J. M., NÚÑEZ, C. (2012). *Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia*. Barcelona: Dipòsit Digital UB. <http://hdl.handle.net/2445/32345>
- Morse, J.M. (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Alicante. Universidad de Alicante.
- Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). *La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes*. Madrid: Biblioteca Nueva
- Sepúlveda, P.; et. Al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. *Investigación en la escuela*, 65, 101- 112.

Tribó Travería, G. (2005). *Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia*. Barcelona: ICE/HORSORI.

Villasante, T.; Montañés, M.; Martí, J. (Coord.) (2000). *La investigación social participativa*. Madrid: El Viejo Topo.

i. Recursos necesarios

j. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque 1	Semana 1
Bloque 2	Semana 2
Bloque 3	Semana 3

5. Métodos docentes y principios metodológicos

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	15	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Clases prácticas	15	Prácticas realizadas on line	35
Total presencial	30	Total no presencial	120

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante pruebas escritas (trabajos, prácticas, examen,....)	100 %	Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura consta de tres bloques, uno por cada profesora y cada uno de ellos desarrollará sus propias pruebas escritas para realizar la evaluación. Cada profesora las comunicará en clase al comienzo de la asignatura.

Para superar la asignatura se hará nota media aritmética entre las tres partes de las tres profesoras.

- **Convocatoria ordinaria: a través del dossier de actividades realizadas de forma presencial en el aula y entregas online:** Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:
 - El dominio de los conceptos claves.

- La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido.
- La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente.
- El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados.
- La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio.
- El trabajo individual y colectivo.
- La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas.

Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales, pudiendo justificar su no asistencia en un 20% del total. Las personas que no asistan, únicamente tendrán derecho a presentarse a los exámenes programados en las convocatorias oficiales, siendo el examen el 100% de la nota final.

- **Convocatoria extraordinaria:**

En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la entrega de pruebas escritas y la asistencia a clase, deberán repetir las pruebas no superadas, manteniéndose las notas de las partes superadas.

8. Consideraciones finales

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

CURSO 2017-18

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada a la Educación		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Facultad de Educación y Trabajo Social.		
Profesor/es responsable/s	Rocío Anguita Martínez Margarita Nieto Bedoya Inés Ruiz Requies		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	rocioan@pdg.uva.es 983 184339 mnieto@flfc.uva.es 983 184200 ext. 4255 inesrue@pdg.uva.es 983 184478		
Horario de tutorías	Todas las profesoras tienen sus horarios de tutoría a disposición de los estudiantes en la web de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Las hora de atención a los estudiantes se darán a conocer al comienzo de la asignatura		
Departamento	Pedagogía Filosofía y Teoría e Historia de la Educación.		

SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA

Contextualización	La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas
--------------------------	---

	y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.
Relación con otras materias	Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- "Metodología de Investigación aplicada a la Educación" (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber.
Prerrequisitos	-

COMPETENCIAS

Generales	<p>Los y las estudiantes deben:</p> <p>G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.</p> <p>G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.</p> <p>G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.</p>
Específicas	<p>E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.</p> <p>E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica</p>

de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

TABLA DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA ASIGNATURA

HORAS PRESENCIALES			
Clases teóricas	Clases prácticas	Laboratorios	Prácticas externas, clínicas o de campo
24	21	0	0
HORAS PRESENCIALES		HORAS NO PRESENCIALES	
Seminarios	Otras actividades	Estudio y trabajo autónomo individual	Estudio y trabajo autónomo grupal
0	5	74	30

BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque I: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación	
Contextualización y justificación	<p>El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes.</p>
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.• Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.• Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.• Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.• Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
Contenidos	<ol style="list-style-type: none">1.1 La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.1.2 Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación1.3 Diferencias entre la investigación y la evaluación en el ámbito de los programas sociales.1.4. La investigación histórica y sus etapas.1.5. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.1.6. La investigación historia y la educación.

Métodos docentes	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa. • Lectura individual de diferentes documentos • Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes. • Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula. • Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
Plan de trabajo	<p>La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales (prácticas y seminarios) como individuales para su inclusión en el dossier.</p>
Evaluación	<p>Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases y seminarios como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará :</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dominio de los conceptos claves. • La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido. • La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente. • El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados. • La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. • El trabajo individual y colectivo. • La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>La evaluación -de carácter principalmente formativa- se considera que debe integrarse como retroalimentación para la docencia. Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier de actividades realizadas • Lecturas significativas de textos (artículos, monografías etc.) • Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas, por plataforma,...) • Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
Bibliografía básica	Cohen, L. & Manion, L. (1989) <i>Métodos de Investigación</i>

	<p><i>educativa</i>. Madrid: La Muralla.</p> <p>Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006) <i>Complementary methods in education research</i>. New York: Published for AERA by Routledge.</p> <p>House, E.R. (2000) <i>Evaluación, ética y poder</i>. Madrid: Morata.</p> <p>McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005) <i>Investigación Educativa</i>. Madrid: Pearson Educación.</p> <p><u>Básica sobre archivos:</u></p> <p>Alberch Fugueras, Ramón (2013) <i>Archivos: entender el pasado, construir el futuro</i>. Barcelona : UOC.</p> <p>Babiano, José (ed) (2010) <i>Represión, derechos humanos, memoria y archivos : una perspectiva latinoamericana</i>. Madrid : Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.</p> <p>Cruz Mundet, José Ramón (1994) <i>Manual de Archivística</i>, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.</p> <p>Dávila Oliveda, Alfonso (2010) <i>Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea, D.L.</p> <p>Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009) <i>El papel en los archivos</i>. Gijón: Trea, D.L.</p> <p>Mastropierro, María del Carmen (2008) <i>Archivos públicos</i>. Buenos Aires: Alfagrama</p>
Bibliografía complementaria	<p>Norris, N. (1990) <i>Understanding Educational Evaluation</i>. London: Kogan Page.</p> <p>Chelimsky, E. y Shadish, W. (1997) <i>Evaluation for the 21st century</i>. London: Sage.</p> <p><u>Complementaria sobre Archivos:</u></p> <p>Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Angeles (2014) <i>Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea.</p> <p>García Ruipérez, Mariano (2009) <i>Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón Trea, D. L.</p> <p>Laso Ballesteros, Angel (2009) <i>Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea.</p> <p>Rodríguez Clavel, José Ramón (2010) <i>Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón Trea, D.L.</p>
Recursos necesarios	
Carga de trabajo en créditos ECTS	3 ECTS

Bloque II: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación	
Contextualización y justificación	<p>La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.</p> <p>La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.</p> <p>Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.</p> <p>La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.</p>
Objetivos de aprendizaje	<p>(a) Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.</p> <p>(b) Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.</p>
Contenidos	<p>2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.</p> <p>2.2 Modelos cuantitativos.</p> <p>2.2.1-Modelo experimental y cuasi-experimental.</p> <p>2.2.3-Modelo de encuesta (survey).</p>
Métodos docentes	<p>(a) Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.</p> <p>(b) Lectura significativa de textos y artículos.</p> <p>(c) Clases prácticas en pequeños grupos.</p> <p>(d) Debates en seminarios.</p> <p>(e) Apoyo a enseñanza a través de la plataforma Moodle.</p>
Plan de trabajo	<p>El Bloque II de la asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase con la Lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales para su inclusión en el dossier.</p>
Evaluación	<p>Evaluación formativa y continua.</p> <p>Se valorará :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -La participación en clases y seminarios. -El dominio de los conceptos claves. -La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones. -El desarrollo de ejemplos prácticos derivados los modelos estudiados. -La utilización de argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. -El trabajo individual y colectivo -La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dossier de actividades realizadas -Estrategia de Lectura significativa de textos (artículos, monografías etc.) -Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas) -Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
<p>Bibliografía básica</p>	<p>Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006) <i>Complementary methods in education research</i>. New York: Published for AERA by Routledge.</p> <p>Jaeger, R.M. (1997) <i>Complementary Methods for Research in Education</i>. Washington: AERA.</p> <p>McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005) <i>Investigación Educativa</i>. Madrid: Pearson Educación.</p>
<p>Bibliografía complementaria</p>	<p>Campbell, D. & Stanley, J, (1990) <i>Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social</i>. Buenos Aires: Amorrortu Editores.</p> <p>Castro, L. (2008): <i>Diseño experimental sin estadística</i>. Méjico: Editorial Trillas.</p> <p>Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). <i>Metodología de investigación en educación y ciencias sociales</i>. México: McGraw-Hill.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	
<p>Carga de trabajo en créditos ECTS</p>	<p>1 ECTS</p>

Bloque III: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación

Contextualización y justificación	<p>Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.</p> <p>Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.</p>
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa.• Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación.• Valorar las dimensiones éticas de la investigación cualitativa en educación.• Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos.• Conocer el método histórico para el estudio y la comprensión de la historia de la educación.
Contenidos	<ol style="list-style-type: none">3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación3.2. El modelo etnográfico.3.3. El modelo biográfico.3.4. El estudio de Casos.3.5. La investigación-acción3.6. La investigación histórica y el análisis historiográfico de las culturas de la escuela.
Métodos docentes	<ol style="list-style-type: none">1. Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.2. Lectura individual de diferentes documentos3. Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre material en distintos soporte para realizar estudios de caso.4. Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula.5. Se utilizará la plataforma Moodle como apoyo a al enseñanza presencial6. Tutela de un proyecto de trabajo sobre los temas previstos

<p>Plan de trabajo</p>	<p>La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales para su inclusión en el dossier. Se realizarán visitas a archivos para conocer fuentes primarias necesarias para el estudio de la historia de la educación.</p>
<p>Evaluación</p>	<p>Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de su participación en las sesiones y seminarios como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dominio de los conceptos claves • La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido • La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos y métodos para planificar investigaciones, pensando creativamente. • El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados. • La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. • El trabajo individual y colectivo • La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>La evaluación de carácter principalmente formativa, que se considera debe integrarse como feed-back para la docencia. Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prácticas individuales. • Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos • Lecturas significativas de textos (artículos, monografías etc). • Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas, por plataforma,...) • Búsqueda de información de archivo por la red usando portales institucionales, privados, etc. • Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
<p>Bibliografía básica</p>	<p>Alía Miranda, F. (2005). <i>Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia</i>. Madrid: Síntesis.</p> <p>Aróstegui, J. (1995). <i>La investigación histórica: teoría y método</i>. Barcelona: Crítica.</p>

	<p>Bello Jiménez, Víctor M. (2015). <i>Poder y archivos en la administración local canaria: (siglos XV-XXI)</i>. Madrid: Rivas.</p> <p>Burke, P. (Edr.) (1994). <i>Formas de hacer Historia</i>. Madrid: Alianza Editorial.</p> <p>Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). <i>Strategies of Qualitative Inquiry</i>. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Kemmis, S. Mctaggart, R. (1988). <i>Cómo planificar la investigación-acción</i>. Barcelona: Laertes.</p> <p>Rivas Flores, J.I. y Herrera Pastor, D. (2010). <i>Voz y educación. La narrativa como enfoque de interpretación de la realidad</i>. Barcelona: Octoedro.</p> <p>Simons, H. (2011). <i>El estudio de casos: teoría y práctica</i>. Madrid. Morata.</p> <p>Stake, R. S. (1998). <i>Investigación con estudio de casos</i>. Madrid: Morata.</p>
<p>Bibliografía complementaria</p>	<p>Basagoiti, M; Bru, P; Lorenzana, C. (2001). <i>Investigación-acción participativa (de bolsillo)</i>. Madrid: ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]</p> <p>Corominas Noguera, A., Nieto Lozano, M. A., (2014). <i>Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea</p> <p>Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). <i>Handbook of Qualitative Research (3ª ed.)</i>. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. <i>Revista de Educación</i>, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.</p> <p>Flick, U. (2004). <i>Introducción a la investigación cualitativa</i>. Madrid: Morata.</p> <p>Hernández Sandoica, E. (1995). <i>Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método</i>. Madrid: Síntesis.</p> <p>Lichtman, M. (2006). <i>Qualitative research in education. A user's guide</i>. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Melero Aguilar, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. <i>Cuestiones Pedagógicas</i>, 21, 339-355.</p> <p>RIVAS, J. I., HERNÁNDEZ, F., SANCHO, J. M., NÚÑEZ, C. (2012). <i>Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo,</i></p>

	<p>Experiencia. Barcelona: Dipòsit Digital UB.</p> <p>http://hdl.handle.net/2445/32345</p> <p>Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). <i>La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes</i>. Madrid: Biblioteca Nueva</p> <p>Sepúlveda, P.; et. Al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. <i>Investigación en la escuela</i>, 65, 101- 112.</p> <p>Tribó Traveria, G.(2005). <i>Enseñar a pensar históricamente : archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia</i>. Barcelona : ICE/HORSORI.</p> <p>Villasante, T.; Montañés, M.; Martí; J. (Coord.) (2000). <i>La investigación social participativa</i>. Madrid: El Viejo Topo.</p>
Recursos necesarios	
Carga de trabajo en créditos ECTS	2 ECTS

TEMPORALIZACIÓN (POR BLOQUES TEMÁTICOS)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I	3	Semana 1-2
Bloque II	1	Semana 1-2
Bloque III	2	Semana 2-3

SISTEMA DE CALIFICACIONES - TABLA RESUMEN

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante prueba escrita o redacción de informes.		Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

CURSO 2015-16

Asignatura	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Materia	Enfoques, modelos y fundamentos en la investigación en Educación		
Módulo	Metodología de Investigación aplicada a la Educación		
Titulación	Máster de Investigación Aplicada a la Educación		
Plan	393	Código	51560
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Facultad de Educación y Trabajo Social.		
Profesor/es responsable/s	Rocío Anguita Martínez Margarita Nieto Bedoya Inés Ruiz Requies		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	rocioan@pdg.uva.es 983 183855 mnieto@flfc.uva.es 983 423435 ext. 3851 inesrue@pdg.uva.es 983 184478		
Horario de tutorías	Todas las profesoras tienen sus horarios de tutoría a disposición de los estudiantes en la web de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Las hora de atención a los estudiantes se darán a conocer al comienzo de la asignatura		
Departamento	Pedagogía Filosofía y Teoría e Historia de la Educación.		

SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA

Contextualización	La asignatura proporciona la comprensión de lo que la comunidad científica considera la educación desde una perspectiva científica y también una panorámica epistemológica de los modelos y enfoques utilizados por la investigación en Ciencias Sociales. Además debe sentar las bases de los criterios que conducen a la selección de los modelos y métodos que se pueden utilizar en los diferentes enfoques, especialidades y proyectos de investigación educativa, y de las ventajas
--------------------------	---

	y limitaciones de cada uno de ellos. Esta asignatura debe ser cursada por todos los estudiantes en el primer semestre en todos los itinerarios.
Relación con otras materias	Esta asignatura se encuentra en el Modulo 1.- "Metodología de Investigación aplicada a la Educación" (30 ECTS) que se subdivide en cuatro materias. Esta asignatura es la primera de la Materia que lleva el mismo título y la primera que se impartirá en el plan de estudios. Por ella los estudiantes comenzarán a realizar estos estudios, por lo que su objetivo es sentar la base de la comprensión de la naturaleza de la investigación en esta área del saber.
Prerrequisitos	-

COMPETENCIAS

Generales	<p>Los y las estudiantes deben:</p> <p>G1. Ser capaces de aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación educativa y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio.</p> <p>G5. Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.</p> <p>G6. Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.</p>
Específicas	<p>E1. Conocer y ser capaces de interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías o modelos de las áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico de investigación, tomando conciencia de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la construcción de esos conocimientos.</p> <p>E3 Conocer y comprender la tradición epistemológica</p>

de las metodologías de investigación propias de la educación como ámbito científico de investigación.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

1. Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.
2. Conocer y establecer los límites de la educación como disciplina y ámbito de investigación.
3. Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa. Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.
4. Conocer, interpretar y valorar conocimientos relativos a los conceptos, principios, teorías y modelos que permita abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
5. Conocer y manejar proyectos de investigación específicos con los diferentes enfoques y modelos utilizando las principales fuentes bibliográficas y bases de documentación.
6. Adquirir una actitud de respeto profundo a la ética científica y a la integridad intelectual.
7. Adoptar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.

TABLA DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA ASIGNATURA

HORAS PRESENCIALES			
Clases teóricas	Clases prácticas	Laboratorios	Prácticas externas, clínicas o de campo
24	21	0	0
HORAS PRESENCIALES		HORAS NO PRESENCIALES	
Seminarios	Otras actividades	Estudio y trabajo autónomo individual	Estudio y trabajo autónomo grupal
0	5	74	30

BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque I: Fundamentos y enfoques de la investigación en el ámbito de la Educación	
Contextualización y justificación	<p>El carácter científico de la investigación educativa ha sido motivo de discusión dentro de la comunidad dedicada a la investigación durante décadas. Hoy gracias a la aportación de algunos autores, que se estudiarán en el curso, se puede afirmar que la selección de un modelo para la realización de un estudio de investigación en educación supone una decisión más amplia que la determinación de la forma en la que la pregunta formulada para guiar la investigación puede contestarse. Por ello es necesario estudiar la historia de la investigación científica que nos permitirá entender la aparición de los modelos de estudio cualitativos, una vez que se determinen los distintos conceptos y el ámbito de lo educativo. La educación como tal no es una disciplina sino un campo de estudio sobre el que podemos adoptar sistemática y disciplinariamente los distintos enfoques y modelos de la investigación principalmente en el área de las ciencias sociales. Las diferencias de la investigación y la evaluación en el ámbito educativo permitirán fortalecer el concepto de investigación y sentar las bases de la realización de evaluaciones para su estudio en el futuro a los estudiantes.</p>
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• Identificar y conocer los principales modelos, enfoques y métodos de que se utilizan en la investigación de las ciencias sociales y en concreto en la educación.• Conocer y establecer los límites de la Educación como ámbito de investigación.• Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción a la investigación educativa.• Conocer las diferencias epistemológicas y procedimentales entre la investigación y la evaluación de programas educativos.• Conocer, interpretar y valorar conceptos, principios, teorías y modelos que permitan abordar la elaboración de criterios de intervención y evaluación en entornos nuevos o poco conocidos.
Contenidos	<ol style="list-style-type: none">1.1 La Educación como disciplina científica. La investigación como base del conocimiento.1.2 Naturaleza y objeto de la investigación aplicada en Educación1.3 Diferencias entre la investigación y la evaluación en el ámbito de los programas sociales.1.4. La investigación histórica y sus etapas.1.5. Los archivos y su importancia en la investigación histórica.1.6. La investigación historia y la educación.

Métodos docentes	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa. • Lectura individual de diferentes documentos • Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre materiales en distintos soportes. • Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula. • Apoyo a la enseñanza presencial a través de la plataforma Moodle.
Plan de trabajo	<p>La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales (prácticas y seminarios) como individuales para su inclusión en el dossier.</p>
Evaluación	<p>Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de la participación en las clases y seminarios como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará :</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dominio de los conceptos claves. • La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido. • La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones, pensando creativamente. • El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados. • La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. • El trabajo individual y colectivo. • La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>La evaluación -de carácter principalmente formativa- se considera que debe integrarse como retroalimentación para la docencia. Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier de actividades realizadas • Lecturas significativas de textos (artículos, monografías etc.) • Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas) • Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
Bibliografía básica	<p>Cohen, L. & Manion, L. (1989) <i>Métodos de Investigación educativa</i>. Madrid: La Muralla.</p>

	<p>Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006) <i>Complementary methods in education research</i>. New York: Published for AERA by Routledge.</p> <p>House, E.R. (2000) <i>Evaluación, ética y poder</i>. Madrid: Morata.</p> <p>McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005) <i>Investigación Educativa</i>. Madrid: Pearson Educación.</p> <p><u>Básica sobre archivos:</u></p> <p>Alberch Fugueras, Ramón (2013) <i>Archivos: entender el pasado, construir el futuro</i>. Barcelona : UOC.</p> <p>Babiano, José (ed) (2010) <i>Represión, derechos humanos, memoria y archivos : una perspectiva latinoamericana</i>. Madrid : Fundación 1º de Mayo/ Ediciones GPS.</p> <p>Cruz Mundet, José Ramón (1994) <i>Manual de Archivística</i>, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.</p> <p>Dávila Oliveda, Alfonso (2010) <i>Los archivos del Estado: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea, D.L.</p> <p>Díaz de Miranda y Macías, María de los Dolores, y Herrero Montero, Ana María (2009) <i>El papel en los archivos</i>. Gijón: Trea, D.L.</p> <p>Mastropierro, María del Carmen (2008) <i>Archivos públicos</i>. Buenos Aires: Alfagrama</p>
<p>Bibliografía complementaria</p>	<p>Norris, N. (1990) <i>Understanding Educational Evaluation</i>. London: Kogan Page.</p> <p>Chelimsky, E. y Shadish, W. (1997) <i>Evaluation for the 21st century</i>. London: Sage.</p> <p><u>Complementaria sobre Archivos:</u></p> <p>Corominas Noguera, Mariona, Nieto Loz, Angeles (2014) <i>Los archivos parlamentarios: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea.</p> <p>García Ruipérez, Mariano (2009) <i>Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón Trea, D. L.</p> <p>Laso Ballesteros, Angel (2009) <i>Los archivos provinciales: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón: Trea.</p> <p>Rodríguez Clavel, José Ramón (2010) <i>Los archivos de diputaciones: qué son y cómo se tratan</i>. Gijón Trea, D.L.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	
<p>Carga de trabajo en créditos ECTS</p>	<p>3 ECTS</p>

Bloque II: Los modelos cuantitativos en la investigación aplicada a la educación	
Contextualización y justificación	<p>La selección del método más adecuado para realizar una investigación sistemática es quizás una de las responsabilidades del investigador/a más difíciles de adoptar. La decisión debe basarse en el conocimiento de los diferentes modelos y del ámbito sustantivo de lo que se va a investigar.</p> <p>La investigación cuantitativa en el campo de la Educación se desarrolla inicialmente a partir de una filosofía positivista del conocimiento, propia de las ciencias experimentales. Por ello estos modelos enfatizan la búsqueda de la objetividad con el empleo de tratamientos numéricos y del control experimental.</p> <p>Los modelos cuantitativos, experimentales o correlacionales (no experimentales), conllevan en la mayoría de los casos el establecimiento de "muestras" tanto de individuos como de situaciones, con la intención de maximizar la generalización de sus hallazgos a otras poblaciones.</p> <p>La investigación cuantitativa fundamentalmente se ocupa de buscar relaciones funcionales causales y concomitantes entre los factores y variables incluidos en cada teoría concreta.</p>
Objetivos de aprendizaje	<p>(a) Analizar los principales modelos cuantitativos que se utilizan en la investigación ciencias sociales y educación.</p> <p>(b) Conocer los supuestos epistemológicos de los principales modelos cuantitativos de la investigación en ciencias sociales y educación.</p>
Contenidos	<p>2.1 Modelos cuantitativos y cualitativos de investigación en Educación.</p> <p>2.2 Modelos cuantitativos.</p> <p>2.2.1-Modelo experimental y cuasi-experimental.</p> <p>2.2.3-Modelo de encuesta (survey).</p>
Métodos docentes	<p>(a) Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa.</p> <p>(b) Lectura significativa de textos y artículos.</p> <p>(c) Clases prácticas en pequeños grupos.</p> <p>(d) Debates en seminarios.</p> <p>(e) Apoyo a enseñanza a través de la plataforma Moodle.</p>
Plan de trabajo	<p>El Bloque II de la asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado. Después, se alternará la exposición teórica en clase con la Lectura significativa de textos y artículos y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales para su inclusión en el dossier.</p>
Evaluación	<p>Evaluación formativa y continua.</p> <p>Se valorará :</p> <p>-La participación en clases y seminarios.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -El dominio de los conceptos claves. -La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos para planificar investigaciones. -El desarrollo de ejemplos prácticos derivados los modelos estudiados. -La utilización de argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. -El trabajo individual y colectivo -La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dossier de actividades realizadas -Estrategia de Lectura significativa de textos (artículos, monografías etc.) -Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas) -Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
<p>Bibliografía básica</p>	<p>Green, L.J.; Camilli, G. y Elmore, P.B. (2006) <i>Complementary methods in education research</i>. New York: Published for AERA by Routledge.</p> <p>Jaeger, R.M. (1997) <i>Complementary Methods for Research in Education</i>. Washington: AERA.</p> <p>McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005) <i>Investigación Educativa</i>. Madrid: Pearson Educación.</p>
<p>Bibliografía complementaria</p>	<p>Campbell, D. & Stanley, J, (1990) <i>Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social</i>. Buenos Aires: Amorrortu Editores.</p> <p>Castro, L. (2008): <i>Diseño experimental sin estadística</i>. Méjico: Editorial Trillas.</p> <p>Hernández-Sampieri, R. & otros (2008). <i>Metodología de investigación en educación y ciencias sociales</i>. México: McGraw-Hill.</p>
<p>Recursos necesarios</p>	
<p>Carga de trabajo en créditos ECTS</p>	<p>1 ECTS</p>

Bloque III: Los modelos cualitativos en la investigación aplicada a la educación	
Contextualización y justificación	<p>Dentro de la diversidad metodológica existente en la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular, las metodologías de carácter cualitativo han ido tomando fuerza y presencia en los últimos 30 años, constituyendo en estos momentos unos modelos de referencia imprescindibles para todo el campo educativo.</p> <p>Estas metodologías provienen de diversas tradiciones epistemológicas y científicas y han ido cristalizando en numerosos modelos, algunos de los cuales abordaremos en este bloque de la asignatura, fundamentalmente los que tienen una fuerte presencia en el campo de la educación. A menudo se agrupan en modelos interactivos y no interactivos.</p>
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación de las ciencias sociales y su concreción en los modelos cualitativos en investigación educativa. • Identificar las características definitorias y distintivas de los diferentes modelos cualitativos de investigación. • Valorar las dimensiones éticas de la investigación cualitativa en educación. • Conocer los diferentes procesos de investigación educativa que conlleva cada uno de los modelos cualitativos. • Conocer el método histórico para el estudio y la comprensión de la historia de la educación.
Contenidos	<p>3.1. Naturaleza y ética de la investigación cualitativa en educación</p> <p>3.2. El modelo etnográfico y la biografía.</p> <p>3.3. El modelo biográfico.</p> <p>3.4. El estudio de Casos.</p> <p>3.5. La investigación-acción</p> <p>3.6. La investigación histórica y el análisis historiográfico de las culturas de la escuela.</p>
Métodos docentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exposición teórica de los conceptos clave a través de clase magistral participativa. 2. Lectura individual de diferentes documentos 3. Trabajo en clases prácticas en pequeños grupos colaborativos sobre material en distintos soporte para realizar estudios de caso. 4. Inicio de la elaboración de un dossier de actividades de aula. 5. Se utilizará la plataforma Moodle como apoyo a al enseñanza presencial 6. Tutela de un proyecto de trabajo sobre los temas previstos
Plan de trabajo	<p>La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado. Después, se alternará la</p>

	<p>exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos, audiovisuales y el trabajo grupal sobre dichos textos. También se comenzará el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales para su inclusión en el dossier. Se realizarán visitas a archivos para conocer fuentes primarias necesarias para el estudio de la historia de la educación.</p>
<p>Evaluación</p>	<p>Proceso de evaluación formativa y continuada a través de la valoración tanto de su participación en las sesiones y seminarios como de la producción realizada por los estudiantes en las actividades. Se valorará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dominio de los conceptos claves • La comprensión, análisis y expresión del conocimiento adquirido • La capacidad de establecer criterios y seleccionar modelos y métodos para planificar investigaciones, pensando creativamente. • El desarrollo de ejemplos prácticos sobre los modelos estudiados. • La utilización de tópicos y argumentos utilizados en los textos recomendados para su lectura y estudio. • El trabajo individual y colectivo • La participación y correcta presentación oral de actividades realizadas. <p>La evaluación de carácter principalmente formativa, que se considera debe integrarse como feed-back para la docencia. Se podrá realizar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades prácticas • Lecturas significativas de textos (artículos, monografías etc). • Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas) • Pruebas orales de discusión participativa sobre textos de la asignatura.
<p>Bibliografía básica</p>	<p>Alía Miranda, F. (2005). <i>Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia</i>. Madrid: Síntesis.</p> <p>Aróstegui, J. (1995). <i>La investigación histórica: teoría y método</i>. Barcelona: Crítica.</p> <p>Burke, P. (Edr.) (1994). <i>Formas de hacer Historia</i>. Madrid: Alianza Editorial.</p> <p>Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2003). <i>Strategies of Qualitative Inquiry</i>. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Kemmis, S. Mctaggart, R. (1988). <i>Cómo planificar la investigación-acción</i>. Barcelona: Laertes.</p> <p>Simons, H. (2011). <i>El estudio de casos: teoría y práctica</i>.</p>

	<p>Madrid. Morata.</p> <p>Stake, R. S. (1998). <i>Investigación con estudio de casos</i>. Madrid: Morata.</p>
Bibliografía complementaria	<p>Basagoiti, M; Bru, P; Lorenzana, C. (2001). <i>Investigación-acción participativa (de bolsillo)</i>. Madrid: ACSUR-Las Segovias. [Disponible en: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Guia_IAP.pdf]</p> <p>Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). <i>Handbook of Qualitative Research</i> (3ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Escolano, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. <i>Revista de Educación</i>, nº extraordinario La educación en España en el siglo XX.</p> <p>Flick, U. (2004). <i>Introducción a la investigación cualitativa</i>. Madrid: Morata.</p> <p>Hernández Sandoica, E. (1995). <i>Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y método</i>. Madrid: Síntesis.</p> <p>Lichtman, M. (2006). <i>Qualitative research in education. A user's guide</i>. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.</p> <p>Melero Aguilar, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación-acción participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las Ciencias Sociales. <i>Cuestiones Pedagógicas</i>, 21, 339-355.</p> <p>Ruiz Berrio, J. (ed) (2000). <i>La cultura escolar de Europa: tendencias históricas emergentes</i>. Madrid: Biblioteca Nueva</p> <p>Sepúlveda, P.; et. Al. (2008). La investigación-acción participativa: una estrategia de formación para transformar la realidad de un centro de reforma juvenil. <i>Investigación en la escuela</i>, 65, 101- 112.</p> <p>Villasante, T.; Montañés, M.; Martí; J. (Coord.) (2000). <i>La investigación social participativa</i>. Madrid: El Viejo Topo.</p>
Recursos necesarios	
Carga de trabajo en créditos ECTS	2 ECTS

TEMPORALIZACIÓN (POR BLOQUES TEMÁTICOS)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I	3	Semana 1-2
Bloque II	1	Semana 1-2

Bloque III	2	Semana 2-3
------------	---	------------

SISTEMA DE CALIFICACIONES - TABLA RESUMEN

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación de los contenidos teóricos mediante prueba escrita o redacción de informes.		Un tercio por cada una de los tres bloques de la asignatura (por profesora)